

ALISHER NAVOIY RUBOIYLARIDA OSHIQ LINGVOPOETIKASI

Elonova Sitorabonu Uyg'un qizi
Buxoro davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti 2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Nazm bo'stonida eng ko'p tilga olinadigan obrazlardan biri bu – yor, oshiq. Ushbu maqola turkiy til asoschisi Alisher Navoiy ruboiylarida tilga olingan oshiq, yor obrazi tahliliga bag'ishlanadi. Bu obrazga berilgan sifatlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ruboiy, oshiq, lingvopoetika, o'xshatish, obraz, ishq, ayriliq.

Annotation: One of the most frequently mentioned images in poetry is a friend, a lover. This article is devoted to the analysis of the image of the lover mentioned in the rubai of Alisher Navoi, the founder of the turkic language. The attributes given to this image are discussed.

Keywords: rubai, love, linguopoetics, smile, image, separation.

„Inson qalbining quvonch-u qayg'usini, ezgulik va hayot mazmunini Navoiydek teran ifoda etgan shoir jahon adabiyoti tarixida kamdan-kam topiladi. Ona tiliga muhabbat, uning beqiyos boyligi va muhabbatini anglash tuyg'usi ham bizning ong-u shuurimiz, yuragimizga, avvalo, Navoiy asarlari bilan kirib keladi”, - deya ta'kidlagan edi birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov.

Darhaqiqat, Alisher Navoiyning vatanparvar olim sifatidagi ona tilimizning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini va uning boshqa tillardan kamlik joyi yo'qligini, aksincha, ularga nisbatan o'ziga xos ustun jihatlarni isbotlab bergan. Alisher Navoiy turli xil janrlarda ijod qilgan. Jumladan, birgina „xazoyin-ul maoniy”da 16 ta lirik janrda ijod qilgani aytib o'tiladi. Shoir ruboiy janrida ham samarali ijod qilgan. Ruboiylarda eng ko'p tilga olingan obraz bu – oshiq. Oshiq shunday bo'ladiki, u barcha e'tibor va marhamatlardan yiroq bo'ladi deydi mutafakkir:

Gar oshiq esang zeb-u takallufni unut,
 Yaxshi-yu yomon ishda taxallufni unut,
 O'tgan gar erur yomon taassufni unut,
 Kelgan gar erur yaxshi tasarrufni unut.

Ruboiyning birinchi baytidayoq shoirning qarashlari kitobxonga oshkor bo'ladi va oshiq ko'z o'ngida gavdalanadi. Ikkinchi baytda shoir oshiqqa yaxshi-yomon ish, voqealarda ro'y bergan barcha holatlarni, hodisalarni unut demoqda. Taassuf – ko'ngilsiz, nomaqbul voqea, hodisa, ahvol va shu kabilardan tug'ilgan achinish, afsus. Demak, shoir oshiqqa yomon ishdan keyingi afsus va achinishlarni unut demoqda. Tasarruf – foydalanish, egalik huquqi, ixtiyoriy egalik, xo'jayinlik. Bu baytda shoir agar egalik huquqi kelsa-da buni ham unut, zero bu ham abadiy emas demoqda. Yana bir ruboiyda shoir o'z dard-u hasratini soqiyga bayon qiladi:

Jonimda xumordin azob, ey soqiy,
 Ko'nglumda ham andin iztirob, ey soqiy,
 Yetkur manga jomi mayi nob, ey soqiy,
 Kim holim erur asru-xarob, ey soqiy.

Soqiy – may quyuvchi. Demak shoir yor hajrida bo'lgan anduhini soqiyga ya'ni may quyuvchiga so'zlamogda. Birinchi baytda shoir yorga odatlanganligi tufayli jonimda yor

ishqida mushtoqlik, zo‘r istak bor demoqda. Ko‘nglimdagi iztirob ham shundan deya anduhini ikkinchi misrada ham ta‘kidlaydi shoir. Keyingi misrada oshiq holi vayronligiga urg‘u berilib, menga may yetkaz deya soqiyga murojaat qiladi.

To charx visol ko‘yidin surdi meni,
Qatl aylagali hajrga topshurdi meni,
Gar hajr o‘lim holiga yetkurdi meni,
Yor etgani ta‘na, lek o‘lturdi meni.

O‘zbek tilshunosligida charx so‘zining besh xil ma‘nosi mavjud. Bular:

1. Ip yigiradigan dukki qo‘l asbobi. (Yaxshi xotin erta turib, charx yigirar, yomon xotin erta turib, o‘choq kovlar.)
2. Har xil asboblarning, qurilmalarning aylanadigan qismi, parragi. (Tegirmon charxi.)
3. Kesuvchi asboblarning tig‘ini o‘tkiraydigan, qayradigan asbob. (Charxda pichoq charxlamoq.)
4. Ko‘chma: Gardish, aylana. (Charxi falak)
5. Ko‘chma poetikada: Falak, dunyo. (Bu charxning faqat bir-bir aylanishi)

Bu ruboiyda charx so‘zi o‘z ma‘nosida emas, aksincha ko‘chma ma‘noda qo‘llangan. Ruboiyda charx so‘zi dunyo, falak ma‘nosini izohlagan. Baytda shoir falak meni visol onidan mahrum etib, qatl qilgani ayriliq o‘tiga tashlamoqdaki, bu o‘t meni o‘lar holga keltirdi, yorimning qiladigan ishi esa faqat bu aybni yuzga solishdir deydi.

Shu o‘rinda shoirning barcha kitobxonga tanish va ma‘nosini bir ko‘rishdayoq uqib oladigan mashhur ruboiysi:

Jondin seni ko‘p sevarmen, ey umri aziz,
Sondin seni ko‘p sevarmen, ey umri aziz,
Har neniki sevmak ondin ortiq bo‘lmas,
Ondin seni ko‘p sevarmen, ey umri aziz.

Alisher Navoiy ruboiylari ingliz tiliga ham tarjima qilingan. Bu ish tashabbuskorlaridan biri iste‘dodli tarjimon K. Ma‘murovdir. Ma‘murov ruboiy ohangini tarjimaga aniq ko‘chira olish, turkiy ruboiylar jarangini inglizcha yaratish imkonini topgan. Alisher Navoiy ruboiylari orasida turli tillarga oid so‘zlar ishtirokida yozilgan she‘rlar mavjud. Ushbu ruboiyning inglizcha tarjimasi quyidagicha:

I love you more than my soul, oh, my dear,
I love you more than all numbers, oh, my dear,
Loving anything can not be more than that,
I love you much more than that, oh, my dear.

Ruboiyning inglizcha jaranggi ham aynan sharqona ohangga egaki, bunday she‘rlar ingliz lirikasida uchramaydi. Ammo ushbu ruboiyda shoir „Sondin seni ko‘p sevarmen, ey umri aziz“ misrasida shoir „son“ deganda aynan sanoq sonlarni nazarda tutmagan, balki sanalishi mumkin bo‘lgan har qanday mavjudotdan-da kuchliroq sevaman demoqchi. Bu esa cheksizlikni anglatadi. Navoiyning ishq haqida ta‘sirchan baytlari faqat o‘zbek adabiyoti durdonalaridan emas, ingliz she‘riyatida ham shunday jozibador kuchga ega.

Hijron sitami yomon emish bilmas edim,
Har lahza visol shukrini qilmas edim,
Gar bilsa edimki, ayriliq muncha emish,
Billohki, dami yordin ayrilmas edim.

Baytda shoir firoq azobi yomon ekanki, men buni bu qadar deb bilmagandim, agar judolik shu qadarligini bilganimda yorimdam hech qachon, bir lahza ham ayrilmas edim

demoqchi. Bu kabi baytlar, ruboiylar shoir ijodida ko‘plab uchraydi.

Insoniy muhabbatni. Mehr-u vafo, iffat, sharm-u hayo, nazokatni yonib, hassoslik bilan kuylagan Navoiyning go‘zal ruboiylarini o‘qiganda buyuk va oliyjanob qalb sadolarini sezib turamiz. Bu yurak tug‘yonlari, mana, oradan besh asr o‘tsa hamki millionlab odamlarni hayajonga solib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuksak manaviyat yengilmas kuch. I. Karimov, Toshkent, 2008
Alisher Navoiy , G‘afur G‘ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, Toshkent – 1968.